

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В США

Усманова Азизахон Фазыловна

Научный руководитель: старший преподаватель Ташкентского международного университета Кимё

Халимов Жавохир Давронбек угли

Автор статьи: студент 3 курса направления «Туризм» Ташкентского международного университета Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7954038>

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию особенностей развлекательного туризма Соединённых Штатов Америки. Рассмотрены основные развлекательные центры страны. Изучена деятельность известных объектов индустрии развлечений.

Ключевые слова: развлекательный туризм, тематический парк, казино Лас-Вегаса, круизный тур, развлекательный тур, индустрия развлечений.

SPECIFICS OF THE DEVELOPMENT OF ENTERTAINMENT TOURISM IN THE USA

Abstract. This article is devoted to the study of the features of entertainment tourism in the United States of America. The main entertainment centers of the country are considered. The activity of well-known objects of the entertainment industry has been studied.

Key words: entertainment tourism, theme park, Las Vegas casino, cruise tour, entertainment tour, entertainment industry.

Актуальность исследования определяется тем, что в последнее время возрастает интерес к изучению развлекательного туризма. За последние два десятилетия индустрия развлечений и туристических услуг претерпела серьёзные изменения. Сектор развлечений является важной частью международного бизнеса. В Соединённых Штатах люди тратят более 200 миллиардов долларов США в год на развлечения. Эти цифры не могут не привлекать внимание учёных. Данная сфера является не только популярной во всём мире, но и приносящей немалый доход. Она побуждает туристов путешествовать по всему миру, чтобы получить незабываемое впечатление и весело провести время.

Известно, что существует множество различных видов туризма: деловой, учебный, рекреационный, культурно-развлекательный, спортивный, экологический, этнический, религиозный и т.д.

«Развлекательный туризм – разновидность туризма, в котором туристы-участники, их называют игроками, управляют ресурсами, данными через игровые символы, с целью достижения цели». К развлекательному туризму относится деятельность предприятий и учреждений, направленная на удовлетворение потребностей человека в развлечениях и получение им ярких впечатлений и положительных эмоций.

Целью данного вида туризма является создание широких возможностей и условий для осуществления процесса развлечения. К объектам развлекательного характера относятся тематические парки, торгово-развлекательные центры, цирки, театры, кинотеатры, музеи, клубы и т.д.

Признанным мировым лидером в туризме являются США. Они занимают ведущее место по доходам в данной сфере. 3% ВВП США генерируются сферой туризма. Достопримечательности страны, ежегодно привлекают миллионы туристов со всего мира. Одним из самых известных парков развлечений в мире, несомненно, является Диснейленд. В 1955 году в Калифорнии был открыт первый Диснейленд в мире. «Это «счастливое место», как гласит приветствие самого Уолта Диснея, разделено на несколько тематических зон. В Park Disneyland Park находится удивительный замок Спящей Красавицы, в котором живут волшебные принцессы. Белоснежка, Золушка, Ариэль и другие, любимые с детства героини мультфильмов, с удовольствием сфотографируются со своими обожателями. Сразу из Park Disneyland Park посетитель попадает в полный сюрпризов «Мир Приключений», где можно почувствовать себя Индианой Джонс в «Храме Запретного глаза», побывать в «Маленьком домике Тарзана», пройти по «опасному» висящему мосту, совершить круиз по рекам четырёх континентов на настоящем пароходе и т. д. Спуск по реке, кишасей тропическими животными, доставит удовольствие как взрослым, так и детям». Но это не единственный парк в США такого рода. Созданный в 1971 году Диснейленд во Флориде является самым большим тематическим парком мирового уровня. Его посещают около 50 млн. человек ежегодно.

Дисней Круиз Лайн – круизная компания США, созданная в 1995 году. В её состав входит 3 круизных лайнера – лайнер Дисней Мэдрик, судно Дисней Уондер и корабль Дисней Дрим. Первые два корабля начали свою работу в конце девяностых годов. «Оба эти океанских лайнера имеют по 875 современных комфортабельных кают и берут в путешествие до 2400 туристов». Лайнеры Дисней Дрим и Дисней Фэнтези созданы в традиционном стиле 30-х годов XX века. Компания организует круизы по различным направлениям, в частности, по Европе, Карибским островам, Аляске, Багамским островам, Мексиканской ривьере, а также продолжительные трансатлантические плавания. В программах круизов Дисней Круиз Лайн используется частный остров Каставей-Кей в Багамском архипелаге, принадлежащий материнской компании Дисней.

«Индустрия развлечений выступает как самостоятельное, относительно обособленное звено экономической системы, привлекая значительные материальные, финансовые, трудовые ресурсы. В этом плане предприятия индустрии развлечений характеризуются специфическими технологиями, системами управления, результатом деятельности, организацией труда персонала» [2, С. 246-247]. В индустрии развлечений большое место занимает игровой бизнес. Так, казино в Лас-Вегасе, привлекающий тысячи туристов, известен всему миру. «Наиболее известными казино города являются: «Голден Нагет», «Эль Кортес», «Мандалай Бей», «Голд Коаст» и «Рио». Ежегодно в финансовом обороте города насчитываются миллионы долларов. Впечатляет также архитектура города. Здесь находится множество зданий – «отсылок» к известным историческим памятникам, таких как развлекательный комплекс «Луксор Лас-Вегас» (отсылка к Египетским пирамидам), казино «Париж Лас-Вегас» (отсылка к Эйфелевой башне, Лувру, Триумфальной арке и др.), отель-казино «Венецианский Лас-Вегас» (отсылка к венецианскому палаццо) и др. В 1976 г. конгресс легализовал казино, а город Атлантик-сити стал «Лас-Вегасом Востока» [3, С. 165]. В создание Лас-Вегаса вложены сотни миллиардов долларов. Поездки в такие объекты, как Диснейленд и казино Лас-Вегаса,

можно отнести к регулярным развлекательным турам, т. к. эти места являются постоянно действующими, и туристы могут посетить их в любое время года.

Лас-Вегас – классический пример, в котором особое внимание уделяется развлекательным мероприятиям. Достопримечательности Лас-Вегаса включают не только казино, но и живые выступления. Цель живых выступлений – заманить туристов остаться в отеле или после этого сыграть в казино. Лас-Вегас предлагает широкий спектр развлекательных продуктов, таких как ночная жизнь, шоу, выставки, музеи, тематические парки, вечеринки у бассейна и так далее. В старые времена во многих отелях были бары, лаунджи и выставочные залы, чтобы удерживать гостей. Однако с тех пор, как Club Rio создал первый революционный мега ночной клуб в Лас-Вегасе, город быстро развивает бизнес ночных клубов. Впоследствии были открыты различные мега ночные клубы и Лас-Вегас создал совершенно новый рынок. По данным 2011 года, этот бизнес рос на 20% в год с 2007 г. к 2011 году и стал одной из главных достопримечательностей города. Более 40% посетители утверждали, что посещали ночной клуб, бар или лаундж во время их пребывания (Управление по делам конгрессов и посетителей Лас-Вегаса, 2012 г.).

Одним из главных развлекательных центров США является Атлантик-Сити, расположенный в штате Нью-Джерси. «Южный макрорайон привлекает, в первую очередь, морскими пляжами и курортами, фестивалями и тематическими парками. Атлантик Сити был превращен в центр игорного бизнеса, отменив монополию Лас-Вегаса. На примере данного города можно говорить о стадии обновления как об одном из жизненных циклов туристической дестинации. Согласно Р. Батлеру, стадия обновления сопровождается выходом нового туристского продукта или, по крайней мере, ребрендингом существующего, для появления конкурентных преимуществ дестинации и возвращения «чувства места». Стадия обновления редко является спонтанным процессом. Как правило, она есть следствие намеренных действий, стратегией менеджеров дестинации и бизнеса. Успех достижения обновления связан со способностью частного и государственного сектора к кооперации и фокусированию на том, что каждый из них делает лучше. Государственный сектор обеспечивает маркетинг дестинации, обслуживание и управление муниципальными аттракциями. Частному сектору отводится ключевая роль в таких секторах индустрии как средства размещения, питание, туроперейтинг, транспорт и некоторые аттракции. «Ядром региона также является штат Флорида со знаменитыми курортами и пляжами Майами, Дэйтона и Палм-Бич, а также крупнейшими парками развлечений Диснейуорлд и Морской мир в Орландо» [1, С. 234].

Заключение:

Сфера развлекательного туризма включает в себя много нематериального и эмоционального содержания и становится всё более популярным в наши дни. Развлечение является важной частью многих игорных направлений, которые создают увлекательный образ и продукты для бизнеса. Развлекательный туризм в США является одной из самых развитых и прибыльных сфер. Развитие данного направления туризма является движущей силой экономического роста и способствует увеличению посещаемости страны. Приведённые примеры могут послужить яркими моделями для развивающихся стран, развития и расширения их туристического потенциала.

REFERENCES

1. Кружалин В. И. География туризма: учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. – М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. – 336 с.
2. Кусков А. С. Основы туризма: учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. – М.: КНОРУС, 2008. – 400 с.
3. Христов Т. Т. География Туризма: учебник для среднего профессионального образования / Т. Т. Христов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 273 с.
4. [4.https://parki-razvlecheniy.ru/america-parks/usa/california/usadisneylandpark-california](https://parki-razvlecheniy.ru/america-parks/usa/california/usadisneylandpark-california)
5. <https://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/razvlekatelnyy-turizm.html>
6. https://www.tourprom.ru/cruise/disney_cruise_line/